

REVISÃO DE LITERATURA: IMPACTO DA REABILITAÇÃO MULTIDISCIPLINAR EM PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO

Fernanda Gomes Dias- Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos
fernandadias20111@gmail.com

Wellyton Kelvy Pereira Santos- Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos
wellytonkps@gmail.com

Maria Paula Oliveira Castro- Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos
mariapaula1919@icloud.com

Alexandre da Costa Machado Matos Terceiro- Universidade Federal do Norte do Tocantins
alexandre.terceiro@ufnt.edu.br

Arthur Vinicius Cirqueira Marinho- Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos
arthurmarinho123@hotmail.com

Fábio Serra Barbosa da Silva - Universidade Federal de São Paulo- fabioserra@hotmail.com

INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular, Encefálico (AVE) é uma das principais causas de incapacidade física e cognitiva em todo o mundo, impactando significativamente a qualidade de vida dos pacientes. A reabilitação multidisciplinar tem sido amplamente recomendada como uma abordagem eficaz para minimizar as sequelas e promover a recuperação funcional. Esta revisão de literatura explora os benefícios da reabilitação multidisciplinar em pacientes pós-AVE, destacando sua eficácia na melhoria das funções motoras, cognitivas e emocionais. **OBJETIVOS:** O objetivo desta revisão é analisar os impactos da reabilitação multidisciplinar em pacientes com AVE, com foco na recuperação funcional, redução de incapacidades e melhoria da qualidade de vida. Além disso, busca-se identificar as principais estratégias e profissionais envolvidos nesse processo, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e psicólogos. **METODOLOGIA:** Foram revisados artigos científicos publicados entre 2015 e 2023, obtidos em bases de dados como PubMed, SciELO e PEDro. Utilizaram-se os descritores "reabilitação multidisciplinar", "AVE", "recuperação funcional" e "qualidade de vida". Incluíram-se estudos clínicos randomizados, revisões sistemáticas e meta-análises que abordassem diretamente a eficácia da reabilitação multidisciplinar em pacientes pós-AVE. **RESULTADOS:** Os estudos revisados demonstram que a reabilitação multidisciplinar promove melhorias significativas nas funções motoras, cognitivas e emocionais de pacientes pós-AVE. A combinação de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e suporte psicológico mostrou-se eficaz na redução de incapacidades e na promoção da independência funcional. Além disso, intervenções precoces e personalizadas, baseadas nas necessidades individuais dos pacientes, foram associadas a melhores resultados. A inclusão da família no processo de reabilitação também foi destacada como um fator importante para o sucesso terapêutico. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que a reabilitação multidisciplinar é uma abordagem eficaz para a recuperação de pacientes pós-AVE, contribuindo para a melhoria das funções motoras, cognitivas e emocionais, além de promover maior independência e qualidade de vida. A integração de diferentes profissionais e a personalização das intervenções são aspectos essenciais para maximizar os resultados. Recomenda-se a implementação de programas de reabilitação multidisciplinar como parte do cuidado pós-AVE, visando à recuperação integral dos pacientes.

Palavras-chave: reabilitação multidisciplinar, AVE, recuperação funcional, qualidade de vida, fisioterapia.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Acidente Vascular Cerebral. Brasília: **Ministério da Saúde**, 2018.

LANGHORNE, P.; BERNHARDT, J.; KWAKKEL, G. Stroke rehabilitation. **The Lancet**, v. 377, n. 9778, p. 1693-1702, 2011.

OLIVEIRA-FILHO, J.; MARTINS, S. C. O. Reabilitação pós-AVC: uma abordagem multidisciplinar. **Revista Neurociências**, v. 23, n. 2, p. 145-152, 2015